
Resumo: O texto fornece adendos ao artigo “Nobel e as Mulheres da Ciência”, publicado na Revista Boa Vontade (334). No caso, esse artigo analisa a representatividade feminina nas ciências, especialmente no contexto do Prêmio Nobel de Física, destacando o exemplo de Donna Strickland, premiada em 2018 após um intervalo de 55 anos desde a última mulher laureada. São mencionadas cientistas importantes como Marie Curie, Maria Goeppert-Mayer, Andrea Ghez e Anne L’Huillier, ressaltando que as mulheres correspondem a somente 2,2% dos premiados nessa categoria. O texto também aborda causas históricas e sociais que limitaram o acesso feminino ao ensino superior, especialmente em instituições tradicionais na Europa e Estados Unidos. Apresenta ainda iniciativas internacionais voltadas à promoção da igualdade de gênero nas áreas STEM. Por fim, homenageia três figuras femininas históricas influentes: Émilie du Châtelet, Emmy Noether e Harriet Martineau, e reforça a importância da igualdade de gênero conforme destacado pelo educador Paiva Netto.

Sobre o *omniscientiæ*: doi.org/10.5281/zenodo.11262933.

Em março de 2025, publicamos um artigo intitulado “Nobel e as Mulheres da Ciência”, na edição 334 da Revista Boa Vontade, em coautoria com minha aluna Anna Laura. Nesse texto, dentre outros tópicos, analisamos a quantidade ínfima de laureadas com o Prêmio Nobel em comparação ao número de homens, discutimos possíveis razões para essa situação persistir e mencionamos ações tomadas para revertê-la (vide artigo a seguir).

No entanto, cabe destacar que este escrito foi originalmente concebido como um tributo às mulheres da física, especificamente, e não à ciência como um todo. Esse recorte havia sido escolhido por representar um ponto de interesse pessoal, considerando minha área de atuação. Entretanto, após a sugestão de ampliar o escopo do estudo, uma certa quantidade de material específico sobre o tema teve de ser omitida para se adequar à nova abordagem. Entre os textos removidos estava uma lista com nomes notáveis de mulheres cientistas da física, cujo objetivo era evidenciar o quanto a ciência contemporânea foi (e ainda é) desenvolvida por mulheres, desconstruindo assim o estereótipo difundido pelo senso comum de que a ciência é predominantemente um produto intelectual masculino.

Ademais, por razões editoriais, as minibiografias de grandes mulheres da ciência, como Émilie du Châtelet e Emmy Noether, precisaram ser transformadas em infográficos. Posteriormente, com a ampliação temática, Anna Laura incluiu também a socióloga Harriet Martineau, cujo perfil igualmente foi condensado nesse formato.

Diante disso, nosso objetivo com este material é apresentar esses textos excedentes como adendos ao texto principal, além de fornecer as referências que foram suprimidas do escrito original. Aproveitamos a oportunidade para também anexar o artigo principal, auxiliando na leitura dos mesmos.

¹ Juliano Carvalho Bento é Doutorando em Ensino de Física pelo PIEC – USP, Bacharel e Licenciado em Física pelo IFGW – UNICAMP.

NOBEL

E AS MULHERES

DA CIÊNCIA

$$E=mc^2$$

ANNA LAURA DE PAIVA*¹ e JULIANO CARVALHO BENTO*²

$$E=mc^2$$

$$P_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$
$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$$

$$E=mc^2$$

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, vale observar que, apesar de grandes avanços no caminho da igualdade de gênero, em pleno 2025 as mulheres ainda estão sub-representadas nas áreas da Ciência. Como exemplo disso, analisemos o Prêmio Nobel de Física.

Em 2018, o tema central da premiação foi “pelas invenções inovadoras no campo da física de *lasers*”. Os vencedores foram Arthur Ashkin (Laboratórios Bell, em Holmdel, nos Estados Unidos), assim laureado pelo seu trabalho em “pinças ópticas e sua aplicação em sistemas biológicos”, Gérard Mourou (Escola Politécnica em Palaiseau, na França) e Donna Strickland (Universidade de Waterloo, no Canadá), esses dois últimos pelo “método de geração de pulsos ópticos ultracurtos e de alta intensidade” (NOBEL PRIZE OUTREACH AB., 2018).

Esses pesquisadores agraciados com tal condecoração elevaram a novos patamares as aplicações do *laser*, como afirma Chad Orzel, professor associado do Departamento de Física e Astronomia do Colégio União, nos EUA, em seu artigo publicado na edição *on-line* da revista *Forbes* (ORZEL, 2018): “*O que Mourou e*

*1 Aluna egressa do Instituto de Educação José de Paiva Netto.

*2 É físico e doutorando em Ensino de Física pela Universidade de São Paulo (USP), professor de Física no Instituto de Educação José de Paiva Netto, da LBV, e responsável pelo Instituto de Estudo e Pesquisa da Ciência da Alma, da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista.

Strickland fizeram (...) desempenha um papel fundamental em todos os tipos de técnicas que necessitam de luz de alta intensidade, variando desde cirurgia ótica até aceleradores de partículas carregados, desenvolvidos a partir de lasers”.

APÓS 55 ANOS, UMA MULHER RECEBE O NOBEL DE FÍSICA

Contudo, algo que também chamou a atenção da mídia naquele momento foi o fato de que fazia exatamente 55 anos que uma mulher não era congratulada em Física com tal honraria, anteriormente concedido a Marie Curie (em 1903) e a Maria Goeppert-Mayer

Em 2018, Donna Strickland, que, ao lado de Gérard Mourou, desenvolveu um método para amplificação de pulsos de *laser*, foi a terceira mulher a receber o Prêmio Nobel de Física. Antes dela, Maria Goeppert-Mayer, em 1963, foi agraciada pela criação do modelo nuclear de camadas, e Marie Curie, em 1903, pelo seu trabalho com radiação. Mais recentemente, em 2020, Andrea Ghez ganhou pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia; e a francesa Anne L’Huillier, pelo desenvolvimento da física de attosegundo, em 2023.

Strickland fizeram (...) desempenha um papel fundamental em todos os tipos de técnicas que necessitam de luz de alta intensidade, variando desde cirurgia ótica até aceleradores de partículas carregados, desenvolvidos a partir de lasers”.

APÓS 55 ANOS, UMA MULHER RECEBE O NOBEL DE FÍSICA

Contudo, algo que também chamou a atenção da mídia naquele momento foi o fato de que fazia exatamente 55 anos que uma mulher não era congratulada em Física com tal honraria, anteriormente concedido a Marie Curie (em 1903) e a Maria Goeppert-Mayer

Strickland fizeram (...) desempenha um papel fundamental em todos os tipos de técnicas que necessitam de luz de alta intensidade, variando desde cirurgia ótica até aceleradores de partículas carregados, desenvolvidos a partir de lasers”.

APÓS 55 ANOS, UMA MULHER RECEBE O NOBEL DE FÍSICA

Contudo, algo que também chamou a atenção da mídia naquele momento foi o fato de que fazia exatamente 55 anos que uma mulher não era congratulada em Física com tal honraria, anteriormente concedido a Marie Curie (em 1903) e a Maria Goeppert-Mayer

Divulgação/Nobel Prize

Maria Goeppert-Mayer

Strickland fizeram (...) desempenha um papel fundamental em todos os tipos de técnicas que necessitam de luz de alta intensidade, variando desde cirurgia ótica até aceleradores de partículas carregados, desenvolvidos a partir de lasers”.

APÓS 55 ANOS, UMA MULHER RECEBE O NOBEL DE FÍSICA

Contudo, algo que também chamou a atenção da mídia naquele momento foi o fato de que fazia exatamente 55 anos que uma mulher não era congratulada em Física com tal honraria, anteriormente concedido a Marie Curie (em 1903) e a Maria Goeppert-Mayer

Marie Curie

Strickland fizeram (...) desempenha um papel fundamental em todos os tipos de técnicas que necessitam de luz de alta intensidade, variando desde cirurgia ótica até aceleradores de partículas carregados, desenvolvidos a partir de lasers”.

APÓS 55 ANOS, UMA MULHER RECEBE O NOBEL DE FÍSICA

Contudo, algo que também chamou a atenção da mídia naquele momento foi o fato de que fazia exatamente 55 anos que uma mulher não era congratulada em Física com tal honraria, anteriormente concedido a Marie Curie (em 1903) e a Maria Goeppert-Mayer

Andrea Ghez

Strickland fizeram (...) desempenha um papel fundamental em todos os tipos de técnicas que necessitam de luz de alta intensidade, variando desde cirurgia ótica até aceleradores de partículas carregados, desenvolvidos a partir de lasers”.

APÓS 55 ANOS, UMA MULHER RECEBE O NOBEL DE FÍSICA

Contudo, algo que também chamou a atenção da mídia naquele momento foi o fato de que fazia exatamente 55 anos que uma mulher não era congratulada em Física com tal honraria, anteriormente concedido a Marie Curie (em 1903) e a Maria Goeppert-Mayer

Anne L'Huillier

Niklas Halle n/AP

Medalha do Prêmio Nobel de Ciência

(em 1963). Não somente isso. Ao longo dos 122 anos de existência do Prêmio Nobel, Donna foi a terceira mulher a ganhar tal premiação dentre as cinco agraciadas ao todo até hoje. Podemos notar com isso que as mulheres correspondem a somente 2,2% de todos os condecorados pelo Nobel de Física^{*3}. Além disso, embora tenhamos escolhido um recorte na área da Física, fato é que isso ocorre igualmente nas demais áreas da Ciência. Qual o motivo dessa discrepância?

^{*3} É claro que o famoso prêmio sueco-norueguês não é o único indicativo e “termômetro” de avaliação do papel da mulher na Ciência ao longo da história, porém nos fornece certo vislumbre da situação.

Seria falta de interesse do público feminino por disciplinas científicas? A fim de buscar respostas e mudar esse quadro, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a ONU Mulheres, em colaboração com instituições e parceiros da sociedade civil, criaram, em 2015, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado em 11 de fevereiro, com a perspectiva de promover, de forma plena e igualitária, o acesso e a participação do público feminino na área científica.

Segundo o levantamento da Unesco, apenas 33,3% dos pesquisadores são mulheres e apenas 35% de todos os estudantes das áreas da Ciência, da Tecnologia, da Engenharia e da Matemática, campo conhecido pela sigla em inglês STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*), são do sexo feminino. Além disso, diversas estatísticas têm demonstrado que existe bastante estereótipos de gênero no setor, em que as estudantes, muitas vezes, não são encorajadas a ingressar nas áreas de STEM, e que, mesmo nos países que alcançaram a paridade de gênero entre pesquisadores, ainda persiste a segregação vertical e horizontal.

Como se não bastasse, *“as mulheres ocupam uma minoria dos cargos mais elevados, apesar da melhora ocorrida nos últimos anos; e, até hoje, apenas 22*

mulheres receberam um Prêmio Nobel em disciplinas científicas". Por conta disso, a Agenda 2030 inclui o compromisso de “*não deixar ninguém para trás*” para lançar luz sobre as desigualdades interligadas, por meio de coleta e análise de dados desagregados por sexo, idade, renda, deficiência, etnia e outros fatores relevantes (UNESCO, 2023).

PROIBIÇÃO FEMININA NAS UNIVERSIDADES

E qual seria o contexto histórico-social que poderia explicar essa disparidade? O primeiro ponto a ser observado é que, no começo do século 20, nem todas as instituições de curso superior permitiam o ingresso de mulheres. Conforme relata Nathalia Bezerra, da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, em seu artigo “Mulher e universidade: a longa e difícil luta contra a invisibilidade”, o acesso da parcela feminina às universidades foi proibido até o início do século 19:

“A entrada das mulheres na universidade aconteceu primeiramente nos Estados Unidos no ano de 1837, com a criação de universidades exclusivas para mulheres. É no Estado de Ohio que surge a primeira universidade feminina, o Women’s College. É na segunda metade do século que as universidades femininas se espalham por boa parte dos Estados Unidos. Porém,

a maioria dos Women's College só oferecia o bacharelado para as mulheres, poucos eram os que tinham cursos de mestrado e menos ainda os que ofereciam a opção de cursos de doutorado”, ressalta Bezerra.

Todavia, a novidade do ingresso das mulheres no ensino superior, ainda que de forma limitada, não foi difundida igualmente por todo o mundo, restringindo-se praticamente aos EUA durante um bom tempo. Conforme expõe Nathalia, na Europa, o processo de aceitação universitária realizou-se muito tardiamente, sendo que universidades tradicionais como Oxford e Cambridge só o fizeram no século 20.

Vivian R. Ferreira

No caso do Brasil, foi somente em 1879 que a permissão foi acatada pela educação superior da época. Ou seja, percebe-se que é muito recente, na história mundial e brasileira, o acesso do público feminino a disciplinas científicas na faculdade.

TRÊS INCRÍVEIS FIGURAS FEMININAS NA CIÊNCIA

Entretanto, mesmo nesse cenário, já existiam mulheres corajosas que, antes do século 20, combatiam esse *status quo*. Destacamos três dessas incríveis figuras femininas a seguir.

A MÃE DO ENSINO DE FÍSICA

ÉMILIE DU CHÂTELET
(1706-1749)

QUEM FOI?

- Francesa, nascida em uma família aristocrática.
- Desde jovem, teve acesso a tutores e estudou Ciências e Matemática em casa, apesar das restrições às mulheres.
- Casou-se com o Marquês du Châtelet e conduziu suas próprias pesquisas.

CONQUISTAS CIENTÍFICAS

1737: Participou do concurso da Academia de Ciências sobre a natureza da luz e do fogo, com uma dissertação inovadora sobre calor.

1740: Escreveu *Institutions de Physique*, a fim de ensinar Filosofia e Física ao filho. Graças à repercussão dessa obra, tornou-se membro da Academia de Ciências do Instituto de Bolonha, em 1746.

ÉMILIE DU CHÂTELET

CONTRIBUIÇÕES

📖 Traduziu e comentou para o francês *Princípios Matemáticos da Filosofia Natural* de Isaac Newton. Sua tradução foi essencial para a difusão das ideias newtonianas na França. Corrigiu Newton, demonstrando que a energia cinética é proporcional à velocidade ao quadrado (v^2), uma ideia usada até hoje.

👤 LEGADO

- Foi pioneira na divulgação científica.
- Contribuiu para a aceitação de Newton em território francês.
- Influenciou gerações no ensino da Física.

A MÃE DA ÁLGEBRA MODERNA

EMMY NOETHER
(1882-1935)

QUEM FOI?

- Uma matemática alemã que contribuiu muito para a Física teórica.
- Demonstrou a prova de dois teoremas fundamentais para a teoria da relatividade e a teoria de campos, solucionando o problema da conservação de energia, denominado de “Teorema de Noether”.
- Foi considerada um gênio matemático ímpar por Albert Einstein.

EMMY NOETHER

DESAFIOS

- Enfrentou barreiras de gênero para estudar e lecionar, entre elas a dificuldade para frequentar a universidade.
- Deu aulas sem salário por 7 anos.
- Foi obrigada a deixar a Alemanha por causa do nazismo.

CONTRIBUIÇÕES

- Desenvolveu teorias fundamentais para a Álgebra Moderna.
- Demonstrou a prova de dois teoremas essenciais para a Teoria da Relatividade e a Teoria de Campos.
- Solucionou o problema da conservação de energia, denominado de Teorema de Noether.
- Suas descobertas são essenciais para a Física e a Matemática até os dias de hoje!

A PROGENITORA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS

HARRIET MARTINEAU
(1802-1876)

QUEM FOI?

- Socióloga, nascida em Norwich, Inglaterra, de ascendência paterna francesa.
- Precursora do pensamento feminista e social moderno.

DESAFIOS

- Enfrentou diversos problemas de saúde, incluindo uma surdez progressiva, que impactou sua convivência social.
- Autodidata, estudou em casa até os 17 anos, quando começou a frequentar uma escola particular.
- Com a morte do pai, buscou independência financeira com a escrita de artigos.

HARRIET MARTINEAU

CONTRIBUIÇÕES

- É considerada a primeira cientista social.
- Lançou o importante título literário *Como Observar a Moral e os Costumes* (1838), considerado o primeiro manual de pesquisa sociológica.
- Redigiu ao todo 1.500 artigos e livros.
- Abordou temas como o papel da mulher na vida doméstica e religiosa, educação e acesso feminino ao trabalho, igualdade de gênero e direitos políticos, além de abolicionismo, relações raciais e preservação da Natureza.
- Em sua obra *Sociedade na América*, critica a exclusão de mulheres e escravizados da Declaração de Independência dos EUA.

Vivian R. Ferreira

MULHER, A ALMA DA CIÊNCIA

SÃO PAULO/SP

Para que haja o real reconhecimento dessas batalhadoras, o escritor e educador Paiva Netto alerta há décadas, em seu artigo “A mulher no conSerto das nações”, sobre a necessidade de uma reforma substancial, não só na Ciência, como em todas as áreas da sociedade. Afirma o autor: *“(...) é conSerto mesmo, porquanto, da forma que se encontra o mundo pré-abrasar-se com o aquecimento global, é melhor que os gêneros confraternizem, unam forças e realizem o conSerto urgente do que ameça quebrar-se, porque, do contrário, poderemos acabar nuclear ou climaticamente cozidos numa panela fenomenal: o planeta que habitamos. Isto sem falar no ameaçador bioterrorismo”*.

Portanto, a figura feminina traz em si a “Alma da humanidade”, a condicionar inclusive a Ciência para destinos ainda mais gloriosos e fecundos no pensar humano, conforme ainda afirma Paiva Netto: *“O papel da mulher é tão importante, que, mesmo com todas as obstruções da cultura machista, nenhuma organização que queira sobreviver — seja ela religiosa, política, filosófica, científica, empresarial ou familiar — pode abrir mão de seu apoio. Ora, a mulher, bafejada pelo Sopro Divino, é a Alma de tudo, é a Alma da humanidade, é a boa raiz, a base das civilizações, a defesa da existência humana. (...) Ai de nós, os homens, se não fossem as mulheres esclarecidas, inspiradas, iluminadas!”*

ADENDO I – TEXTO BASE DOS INFOGRÁFICOS

Émilie du Châtelet, a Mãe do Ensino de Física

A francesa Émilie du Châtelet (1706–1749) nasceu em uma família aristocrática em Paris e teve acesso à educação desde jovem, desenvolvendo grande interesse pelas ciências e pela matemática, ainda que não lhe fosse permitido ingressar em nenhuma sociedade científica por ser mulher. Casou-se com o Marquês du Châtelet e, em casa, com o auxílio de tutores, aprofundou seus estudos nas ciências e conduziu pesquisas próprias.

Émilie era poliglota, fluente em latim, alemão, inglês e italiano, fato incomum para mulheres da época, e utilizava esse conhecimento para acessar diretamente importantes textos científicos. Além disso, era famosa por seu relacionamento amoroso e intelectual com o escritor e filósofo francês Voltaire, com quem viveu durante quase quinze anos. Juntos, formaram uma parceria intelectual altamente produtiva, com Voltaire destacando frequentemente sua admiração pela brilhante mente de Émilie.

Em 1737, tornou-se a primeira mulher a ter um artigo científico publicado formalmente na Academia Francesa de Ciências, após participar de um concurso sobre a natureza da luz e do fogo com uma dissertação inovadora sobre o calor. Posteriormente, já relativamente consagrada entre seus pares, escreveu o livro "*Institutions de Physique*", com o intuito inicial de ensinar noções de filosofia e física a seu jovem filho. O livro alcançou tamanha repercussão que Émilie foi convidada a se tornar membro da Academia de Ciências do Instituto de Bolonha (1746).

Émilie du Châtelet defendeu ativamente o direito das mulheres à educação superior, questionando a exclusão feminina das sociedades científicas oficiais. Apesar de sua contribuição notável, seu papel histórico e científico foi negligenciado durante muito tempo, tendo sido amplamente reconhecido apenas em tempos mais recentes.

Além disso, Émilie traduziu e comentou em francês o livro “Princípios Matemáticos da Filosofia Natural”, trabalho concluído pouco antes de seu falecimento (1749). Sua tradução foi crucial para a disseminação das ideias de Newton na França (APS NEWS, 2008), país que tradicionalmente mantinha rivalidade científica com a Inglaterra. Devido ao seu profundo interesse pela obra de Isaac Newton, Émilie inclusive corrigiu um ponto importante da teoria do físico inglês, observando que a energia cinética não era apenas proporcional à velocidade (v), como Newton supunha, mas sim ao quadrado da velocidade (v^2).

Emmy Noether, a Mãe da Álgebra Moderna

Outra notável estudiosa foi Emmy Noether (1882–1935), matemática alemã cujas contribuições foram fundamentais para a física teórica. Desde cedo, Emmy enfrentou diversas barreiras devido à discriminação de gênero. Inicialmente, foi impedida de frequentar formalmente a universidade e, mesmo após finalmente ingressar e concluir sua formação, ministrou aulas durante sete anos sem autorização para receber salário oficial.

Apesar dessas adversidades, Emmy era uma figura intelectualmente excepcional, fluente em diversas abordagens matemáticas, e ganhou reconhecimento público por parte de importantes acadêmicos da época, como Albert Einstein. Este, inclusive, afirmou publicamente em 1935:

Segundo os matemáticos vivos mais competentes, a senhora Noether foi o gênio matemático criativo mais importante que já existiu desde que as mulheres passaram a ter acesso à educação superior. No campo da álgebra, do qual os matemáticos mais talentosos vêm se ocupando por

séculos, ela descobriu métodos que provaram ser de enorme importância no desenvolvimento da geração atual dos jovens matemáticos. A matemática pura é, à sua maneira, a poesia das ideias lógicas (CAVNA, 2015).

Reconhecida amplamente como a mãe da álgebra moderna, suas teorias influenciaram profundamente a física moderna. Emmy Noether formulou e demonstrou dois teoremas fundamentais, particularmente o famoso “Teorema de Noether”, que estabelece uma conexão crucial entre simetrias e leis de conservação na física, sendo essencial para a teoria da relatividade e para a teoria de campos.

Por fim, obrigada a abandonar a Alemanha por causa da ascensão do nazismo, Emmy prosseguiu suas atividades acadêmicas nos Estados Unidos, trabalhando no Bryn Mawr College e colaborando com outras instituições americanas até seu falecimento precoce, aos 53 anos. Assim como outras mulheres pioneiras, sua importância histórica só foi plenamente reconhecida após muito tempo, recebendo, atualmente, amplo reconhecimento pela magnitude e importância de suas contribuições científicas (RODRÍGUEZ, 2017).

Harriet Martineau, a progenitora das Ciências Sociais

(por Anna Laura)

Entrando no campo das ciências humanas, é fundamental mencionar a socióloga Harriet Martineau (1802 - 1876). Natural de Norwich, Inglaterra, e de descendência paterna francesa. Ela enfrentou diversos problemas de saúde desde muito jovem, incluindo uma surdez progressiva, o que impactou seu desenvolvimento e sua convivência social. Autodidata, estudou em casa até a adolescência, quando, por volta dos 17 anos, começou a frequentar uma escola particular dirigida por sua tia. A morte de seu pai a impulsionou a buscar sua independência financeira, o que conseguiu através da escrita de artigos, que já lhe haviam proporcionado um retorno financeiro significativo.

Martineau defendia a inclusão social e emancipação política das mulheres, sendo pioneira na produção crítico-discursiva das ciências sociais acerca do fenômeno da desigualdade de gênero nas democracias modernas. Ela argumentava que o estudo sociológico deve ser feito tendo em vista todos os aspectos da sociedade e suas principais instituições políticas, religiosas e sociais. E, nesse contexto, trouxe à tona questões que - à época - eram negligenciadas, como o casamento, a vida doméstica e religiosa, o acesso feminino à educação e ao trabalho, a preservação da natureza, além das relações raciais, promovendo uma agenda abolicionista.

Atualmente, a escritora é reconhecida por muitos como a primeira cientista social, sendo seu livro *“Como Observar a Moral e os Costumes”* considerado o primeiro manual de pesquisa sociológica de que se tem registro, publicado em 1838, quase sessenta anos antes de *“As Regras do Método Sociológico”* de Émile Durkheim (1895).

A socióloga britânica publicou mais de 1.500 artigos científicos e livros sobre diversos temas, incluindo uma tradução sintética do *“Curso de Filosofia Positiva”* de Auguste Comte (1853) para o inglês. Em seu livro *“Sociedade na América”*, a seção VII é dedicada à “não existência política das mulheres”, onde Martineau questiona a legitimidade da Declaração de Independência dos Estados Unidos, tendo em vista que a igualdade de direitos nela prevista não se aplicava às mulheres, aos escravizados e à classe trabalhadora. De tal modo, ela defendia que o princípio democrático exige a igual representação política de todos os seres racionais. Daí a importância de revisitar os escritos de Harriet Martineau, não apenas para compreender as relações de poder daquele período, mas sobretudo para reafirmarmos a cidadania plena, especialmente a feminina (SANTOS, 2023).

ADENDO II – GRANDES MULHERES DA FÍSICA

A primeira delas foi a já consagrada Marie Curie (1867 – 1934) que além de ser a primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobel, foi a única pessoa a ganhá-lo em duas áreas diferentes da ciência. Em 1903, foi agraciada com o prêmio de Física “em reconhecimento aos serviços extraordinários que prestaram ao avanço da Física por suas pesquisas conjuntas sobre os fenômenos de radiação”, e em 1911 o de Química “pelo descobrimento dos elementos radioativos polônio e rádio”. Em 1935, sua filha Irène Joliot-Curie (1897 – 1956) também ganhou o aclamado prêmio de Química “pela síntese de novos elementos radioativos”, sendo essa família a que mais ganhou essa premiação em toda sua história.

Ainda dentro do quesito Prêmio Nobel de Física, as outras agraciadas com tal honraria foram a polonesa Maria Goeppert-Mayer (1906 – 1972) “pelas descobertas sobre a estrutura nuclear dos átomos”, em 1963; a já citada Donna Strickland em 2018; a astrônoma norte-americana Andrea Ghez “pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia”, em 2020; e a francesa Anne L'Huillier “pelo desenvolvimento da física de attosegundo”, em 2023.

Além disso, temos ainda algumas grandes pesquisadoras que, segundo seus pares, foram negligenciadas por tal prêmio como Lise Meitner (1878 – 1968), grande física austríaca que trabalhou na área da radioatividade e colaborou com Otto Hahn na descoberta da fissão nuclear; e Jocelyn Bell Burnell que foi uma das responsáveis por descobrir o pulsar e outros objetos astronômicos muito relevantes (KOREN, 2018).

Além dessas, ainda podemos elencar outras eminentes físicas como Chien-Shiung Wu (1912 – 1997), grande física experimental sino-americana conhecida por seu trabalho no *experimento de Wu* que contradizia a hipótese da violação da paridade, dentre outros grandes experimentos; Mildred Dresselhaus (1930–2017), física de materiais norte-americana conhecida como a “rainha da ciência do carbono” por seu trabalho em nanoestruturas de carbono; Margaret Geller, astrônoma norte-americana conhecida por seu trabalho em cartografia do universo e mapeamento de grandes estruturas cósmicas; Katherine Johnson (1918 – 2020), grande matemática e física norte-americana, conhecida por seu trabalho na NASA, onde calculou trajetórias de voo para missões espaciais tripuladas, incluindo as da Apollo 11 à Lua (parte de sua vida foi retratada no filme “Estrelas Além do Tempo” de 2016, onde além de observarmos seus trabalhos, narra a dificuldade de viver e trabalhar em um tempo onde a segregação racial era lei) e Cecilia Payne-Gaposchkin (1900 – 1979), astrônoma britânico-americana que descobriu que as estrelas são compostas principalmente de hidrogênio e hélio, contradizendo a crença prevalecente na época.

Além dessas temos ainda Lisa Randall, física teórica norte-americana que ficou muito conhecida por suas diversas contribuições para a física de partículas e cosmologia, tendo sido uma das “100 Pessoas Mais Influentes” da *Time Magazine* de 2007; a também norte-americana Vera Rubin (1928 – 2016), considerada a “rainha das galáxias” (CENTRO CULTURAL UFMG, 2018), por ter descoberto a matéria escura e desenvolver trabalhos no campo da energia escura; Rosalind Franklin (1920 – 1958), famosa biofísica que desenvolveu grandes trabalhos na área da física de Raio-X, dentre muitas outras.

Uma curiosidade, a primeira mulher a se formar em um curso de física no Brasil foi Yolande Monteux (1910 – 1990) em 1937. Por sinal, ela foi uma das pioneiras no estudo de raios cósmicos, tendo trabalhado com o ítalo-ucraniano Gleb Wataghin (1899 – 1986), conforme aponta Grasielle Bezerra e Marcia C. Barbosa no artigo “Mulheres na física no Brasil – Contribuição de alta relevância, mas, por vezes, ainda invisível”:

Além de Yolande, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP) forma, de 1937 a 1944, outras cinco mulheres: Zillah Barreto de Mesquita, Maria Heloisa

Fagundes Gomes, Maria Izabel Fagundes Gomes, Sonja Ashauer. Entre elas, destaca-se Sonja Ashauer, que, logo após sua formatura, em 1943, foi contratada como assistente de Wataghin, atuando na pesquisa de núcleos e partículas elementares em temperaturas muito altas. Em 1945, com uma bolsa do Conselho Britânico, parte para a Inglaterra para fazer o doutorado com o físico britânico Paul Dirac (1902-1984), considerado um orientador muito difícil. Dois anos depois, Sonja torna-se a primeira brasileira com um doutorado em física (Bezerra & Barbosa, 2016).

REFERÊNCIAS

PAIVA, Anna Laura de; BENTO, Juliano Carvalho. Nobel e as mulheres da ciência. *Boa Vontade*, São Paulo, ano 69, n. 304, mar. 2025. Editora Elevação.

APS NEWS. *This Month in Physics History: December 1706: Birth of Émilie du Châtelet*. Dezembro 2008, Volume 17, Número 11. Disponível em: <https://www.aps.org/publications/apsnews/200812/physicshistory.cfm>. Acesso em: 16 de fevereiro de 2024.

BEZERRA, Grasielle; BARBOSA, Marcia C. *Mulheres na física no Brasil*. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA (SBF). Sociedade Brasileira de Física - SBF: 50 anos (1966-2016). São Paulo: SBF, 2016. p. 132-135. Disponível em: <https://www.sbfisica.org.br/arquivos/SBF-50-anos.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2024.

BEZERRA, Nathalia. *Mulher e universidade: a longa e difícil luta contra a invisibilidade*. *Anais do Congresso de Direitos Humanos*. Salvador: Ministério Público do Estado da Bahia, 2010. Artigo de Evento. Disponível em: <http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/806>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2024.

CAVNA, Michael. Emmy Noether Google doodle: why Einstein called her a ‘creative mathematical genius’. *The Washington Post*, 23 mar. 2015. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/news/comic-riffs/wp/2015/03/23/emmy-noether-google-doodle-why-einstein-called-her-a-creative-mathematical-genius/>. Acesso em: 22 jan. 2025.

CENTRO CULTURAL UFMG (2018). *Espaço do Conhecimento. Vera Rubin: uma estrela na escuridão*. Disponível em: <https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/vera-rubin/>. Acesso em: 17 fev. 2024

KOREN, Marina. *Nobel Prize in Physics Goes to Donna Strickland, Gerard Mourou, and Arthur Ashkin*. *The Atlantic*, 2 de outubro de 2018. Disponível em: <https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/10/nobel-prize-physics-donna-strickland-gerard-mourou-arthur-ashkin/571909/>. Acesso em: 16 de fevereiro de 2024.

NOBEL PRIZE OUTREACH AB. (2018). *Comunicado à imprensa*. NobelPrize.org. 17 fev. 2024. Disponível em: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/press-release/>. Acesso em: 17 fev. 2024.

ORZEL, Chad. (2018, 2 de outubro). *Nobel Prize in Physics 2018: How to Make Ultra-Intense, Ultra-Short Laser Pulses*. *Forbes*. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/chadorzel/2018/10/02/nobel-prize-in-physics-2018-how->

to-make-ultra-intense-ultra-short-laser-pulses/?sh=28090b766bca. Acesso em: 17 de fevereiro de 2024.

RODRÍGUEZ, Margarita. *Quem é a mulher que Einstein classificou como 'genial' e cujo teorema revolucionou a Física*. BBC, 14 de março de 2017. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-39275631>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2024.

SANTOS, Maria Aparecida. HARRIET MARTINEAU: precursora das ciências sociais e da luta pela emancipação das mulheres. *CAOS – Revista Eletrônica de Ciências Sociais*, João Pessoa, v. 27, n. 1, p. 45-60, jan./jun. 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/caos/article/view/68019/39457>. Acesso em: 17 jan. 2025.

SMITH, Kerri; RYAN, Chris. How to win a Nobel prize: what kind of scientist scoops medals? *Nature*, [S.l.], 2024. Disponível em: <https://www.nature.com/immersive/d41586-024-02897-2/index.html>. Acesso em: 17 jan. 2025.

UNESCO. *Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência*. 2023. Disponível em: <https://www.unesco.org/pt/days/women-girls-science>. Acesso em: 20 fev. 2024.